

QISQICHBAQASIMONLAR (CRUSTACEA) SINFI VAKILLARINING AHAMIYATI VA ULARNING FOYDALI XUSUSIYATLARI

Fotima Panjiyeva Oripovna

O‘zbekiston – Finlandiya pedagogika instituti

Annotatsiya: Yashash muhiti va tarqalishi. Qisqichbaqasimonlar birlamchi suv hayvonlari hisoblanadi. Asosiy ko‘pchilik turlari suvda yashaydi; ayniqsa dengizlarda tarqalgan. Ular chuchuk suvlarda ham uchraydi. Bir qancha vakillari quruqlikda hayot kechiradi (zaxkashlar, ayrim krablar). Qisqichbaqasimonlar (kalanuslar, diaptomuslar, dafniyalar, sikloplar) dengiz va chuchuk suv planktonining 90% idan oshiqroq qismini tashkil etadi. Ko‘p turlari suv tubida harakat qilib hayot kechiradigan bentos hayvonlari hisoblanadi (daryo qisqichbaqasi, omarlar, krabalar, langustlar). Mo‘ylovoyoqli qisqichbaqasimonlar esa o‘troq hayot kechiruvchi bentos hayvonlarga kiradi. Turli krevetkalar suv qa’rida suzib yuradi. Qisqichbaqasimonlar orasida suv hayvonlari tanasida parazitlik qilib hayot kechiradigan turlari ham bor.

Qisqichbaqasimonlar eng keng tarqalgan hayvonlar bo‘lib, ularni tropikadan boshlab shimoliy mintaqalardagi barcha suv havzalarida, g‘orlardagi ko‘llarda, hovuzlarda va ayrim ko‘lmak suvlarda uchratish mumkin. ular ko‘pchilik dengiz hayvonlari, jumladan baliqlar uchun asosiy oziq hisoblanadi. Yer yuzida eng yirik hisoblanadigan tishsiz kitlar ham mayda plankton qisqichbaqasimonlar bilan oziqlanadi. Krevetkalar, krabalar, omarlar, daryo qisqichbaqalari va boshqa oziq uchun ishlatiladigan turlari ovlanadi. Qisqichbaqasimonlar sinfiga 30 mingga yaqin bo‘g‘imoyoqlilar kiradi.

Kalit so‘zlar: Crustacea, furka, akron, telson, antenullalar, antennalar, mandibula, protatsefalan, gnatotsefalon, epipadit, siklop protapodit, ekzopadit, kardial, ostiylar, deytotserebrun.

Аннотация: Среда обитания и распространение. Ракообразные являются основными водными животными. Основное большинство видов обитает в воде; Особенно распространен в морях. Они также встречаются в пресной воде. Многие его представители живут на суше (хеллеры, некоторые крабы). Ракообразные (останки, диаптомы, дафнии, циклопы) составляют более 90% морского и пресноводного планктона. Сенокос Бентос, где живут многие виды, перемещаясь по дну воды являются животными бентос (речные креветки, омары, скалы, langусты). А лосиные ракообразные, с другой стороны, входят в состав животных бенто, которые живут травянистым способом. Различные

креветки плавают в дрейфе воды. Среди ракообразных есть виды, которые обитают паразитами в организме водных животных.

Ракообразные – самые распространенные животные, начиная с тропиков во всех водоемах северных регионов, озерах в пещерах, прудах и может быть найден в некоторых прудовых водах. Они являются основной пищей для многих морских животных, в том числе и для рыб. Беззубые коршуны, считающиеся самыми большими на земле, также питаются мелкими планктонными ракообразными. Охотятся на виды, используемые для краветки, кракетов, омаров, речных креветок и другой пищи. Около 30 000 суставов kiradi. va можно найти в некоторых озерных водах. У них много морских животных, в том числе.

Ключевые слова: Ракообразные, фурка, акрон, тельсон, антенны, мандибула, протацефалан, гнатоцефалон, эпипадит, протаподит, экзопритус, кардиальный, нижняя, дейтоцеребрун

Annotation: Habitat and spread. Crustaceans are the primary aquatic animals. The main majority species live in water; especially common in the seas. They are also found in freshwater. Many of his representatives live on land (hellers, some crabs). Crustaceans (remains, diaptomus, daphnias, cyclops) make up more than 90% of the sea and freshwater plankton. Bentos, where many species live by moving at the bottom of the water are animals (river shrimp, omars, crabases, langusts). And the moose crustaceans, on the other hand, enter the bentos animals that live in the grassy way. Various crevetkas float in the water drift. Among the crustaceans are species that live as parasites in the body of aquatic animals. Crustaceans are the most common animals, which can be found in all ponds in the northern regions, lakes in caves, pools and some puddle waters starting in the tropics. they are the main food for many marine animals, including fish. Toothless kites, considered the largest on earth, are also fed by small plankton crustaceans.

Keywords: Crustacea, furka, akron, telson, antennas, mandibula, protatsefalan, gnatotsefalon, epipadite, cyclop protapodit, exopritus, cardial, undersides, deytotserebrun

Kirish: Ko'krak va qorin bo'g'imlarining soni va shakli har xil bo'ladi. Yuksakk qisqichbaqasimonlar ko'kragi 8, qorin bo'limi 6 bo'g'imdan, butun tanasi esa 18 bo'g'imdan iborat (akron bunga kirmaydi). Qorin bo'limining oxirgi bo'g'imi anal plastinka, ya'ni telsonni hosil qiladi. Tuban qisqichbaqasimonlarning telsonida furka deb ataladigan bir juft ayri o'simtasi bo'ladi. Ko'pchilik tuban tuzilgan

qisqichbaqasimonlarning tana bo'g'imlari erkin bo'lib, bir-biridan yaxshi ajralib turadi. Oliy qisqichbaqasimonlarda esa bo'g'imlar bir-birlari bilan turli darajada qo'shilib ketadi. Ko'pchilik qisqichbaqalar bosh qismining tuzulishi bunga yaqqol misol bo'la oladi. Masalan, o'noyoqli, jabraoyoqli, yonlab suzuvchi va boshqa bir qancha qisqichbaqasimonlar boshining oldingi bo'g'imlari ya'ni birinchi antennula bo'g'imi(akron). Ikkinchi antennal bo'g'imi bilan birga qo'shilib, prototsefalon deb ataladigan dastlabki boshni hosil qiladi. Bu bo'limda ko'zlar va ikki juft mo'ylovlar joylashgan. Prototsefalon boshining keyingi bo'g'imi, xususan, mandibula bilan harakatchan qo'shilgan. Boshning bir-biri bilan tutashib ketgan uchta (bitta mandiula va ikkita maksilla) bo'g'imda tashkil topgan keyingi qismi esa jag' bo'limi, ya'ni gnatotsefalon deb ataladi. Gnatotsefalon qismi o'z navbatida bir necha ko'krak bo'g'imlari bilan qo'shilib ketadi. Daryo qisqichbaqasida esa gnatotsefalon hamma ko'krak bo'g'imlari bilan qo'shilib boshko'krak, aniqrog'i jag'ko'krakni hosil qiladi. Boshqa ko'pchilik qisqichbaqasimonlar(tengoyoqlilar, kurakoyoqlilar, yonlab suzuvchilar) bosh bo'limi bo'g'imlari birinchi va ikkinchi ko'krak bo'g'imlari bilan qo'shilib ketadigan 5ta (akron va 4ta tana bo'g'imlaridan tashkil topgan. Og'iz teshigi oldingi tomondan kutikuladan hosil bo'lgan plastinkasimon yuqori lab bilan to'silgan. Ko'pincha oxirgi bosh bo'g'imining keyingi cheti kengayib, boshqalqon karapaksni hosil qiladi. Hayvonning tanasi ana shu chig'anoq ichida joylashgan(dafniya, chig'anoqli qisqichbaqasimonlar). Yuksak qisqichbaqasimonlarda karapaks ko'krak segmentlari bilan birga qo'shilib ketgan. Daryo qisqichbaqasining boshko'krak qalqoni sirtidagi ko'ndalang chuqurchasi boshning gnatotsefalon (jag')ini ko'krak bilan qo'shilish chegarasiga to'g'ri keladi.

Daryo qisqichbaqasi va boshqa bir qancha qisqichbaqasimonlarning boshko'krak qalqoni ko'krak bo'g'imlari bilan birikib ketgan. Dafniya va chig'anoqli qisqichbaqalarning tanasi yon tomonidan siqilgan, qalqoni tanasini ikki yonidan o'rab oladi.

Ko'rish organlari, oddiy tuzilgan bitta nauplis va ikkita murakkab fasetkali ko'zlardan iborat. Nauplis ko'z lichinkalar uchun xos bo'lsa-da, voyaga yetgan

qisqichbaqasimonlarning ko'pchilik turlarida ham uchraydi. Bunday ko'z antennullalar o'rtasida boshning peshona qismida joylashgan. Nauplis ko'z chuqurcha shaklidagi ikki yoki to'rtta qadahchalardan tarkib topgan. Chuqurcha devorida qora pigment bilan qoplangan bir qavat retinal(sezgir) hujayralar, uning tashqi botiq tomonida nurni sindiradigan gavhar linza joylashgan. Nerv tolalari – retinal hujayralarning orqa tomonidan chiqadi. Shuning uchun nauplius ko'z invertirlangan(teskari ag'darilgan) hisoblanadi.

Fasetkali ko'zlar juda ko'p mayda ko'zchalar ommatidlardan iborat. Daryo qisqichbaqasining ko'zida 3000dan ko'proq ommatidlar bo'ladi. Pigmentli juda yupqa parda ommatidlarni bir-biridan ajratib turadi. Har bir ommatid yorug'lik nurini qaytaruvchi va sezuvchi elementlarga ega bo'lgan mustaqil ko'zcha hisoblanadi. Ommatidlarning asosiy qismi konusga o'xshash toraygan, uchki qismi esa kengaygan bo'lganidan murakkab ko'z qavariq yarim sharga o'xshaydi. Har bir ommatid yorug'lik nurini sindiradigan murakkab tuzligan apparat va bir qancha retinal hujayralardan iborat. Retinal hujayralardan ko'rish nervlari ketadi. Ommatidning muguzsimon sirtqi yuzasi juda kichik prizma shaklga ega. Unga buyumning kichik bir qismi tasviri tushadi. Ana shunday minglab kichik bo'lakchalardan umumiy tasvir hosil bo'ladi. Tasvirning bu xilda hosil bo'lishi mozaik ko'rish deyiladi. Ommatidlar qavariqligi sababli fasetkali ko'zlarning ko'rish maydoni keng bo'ladi. Ko'pchilik qisqichbaqasimonlarning fasetkali ko'zlari maxsus poyacha ustida joylashganligi ham ularning ko'rish maydonini kengaytirishga yordam beradi.

Asosiy qism. Qisqichbaqalarning tullashi murakkab fiziologik o'zgarishlar natijasida sodir bo'ladi. Tullash oldidan gemolimfa va to'qimqlarda har xil organik (oqsillar, lipidlar, uglevodlar)va mineral moddalar (tuzlar)to'planadi, moddalar almashinuv jarayoni tezlashib ketadi. Tarkibidagi moddalarning bir qismini gemolimfaga o'tishi tufayli eski kutikula tobora yupqalashib boradi. Shuning bilan birga eski kutikula ostidan gipoderma hisobidan yangisi hosil bo'la boshlaydi. Yangi kutikula uchun zarur bo'lgan moddalar gemolimfa va to'qimalardan olinadi.

Tullash davrida eski kutikula yorilishi natijasida hosil bo'lgan teshikdan hayvon sirg'alib chiqadi. Eski kutikular qini – ekzuviy esa bo'shab qoladi. Yangi kutikula egiluvchan va yumshoq bo'lganidan hayvon tez o'sadi. Hayvon tanasining hajmining yiriklashuvi asosan organizmda suv almashinuvining o'zgarishi, to'qimalarga ko'p miqdorda suv shimilishi hamda to'qima va organlarni tashkil etuvchi hujayralarning bo'linib ko'payishi natijasida sodir bo'ladi. Tullashdan keyin mineral tuzlarning ko'p miqdorda to'planishi natijasida kutikula tez vaqt ichida qattiqlashib qoladi va hayvon o'sishdan to'xtaydi.

Hayvonlarning tullashi gormonal sistema nazorati ostida bo'ladi. Bu jarayon sinus bezlarining neyrosektor hujayralari(126-rasm) va bosh qismida joylashgan endokrin bezi gormonlari muhim ahamiyatga ega. Endokrin bezi gormonlari tullashni

tezlashtiradi; ko'z poyachalarida joylashgan neyrosekretor hujayralarning gormonlari esa endokrin bezi gormonlari tasirini to'xtatib turadi. Tullash davrida endokrin bezi gormonlari ko'p ishlab chiqariladi. Tullash tamom bo'lgandan so'ng bu bez gormonlari kamayib, ko'zlarning poyachasidagi neyrosekretor hujayralar gormonlari ko'p ishlab chiqarila boshlaydi. Qisqichbaqa yog'i sovutish va yallig'lanishga qarshi ta'sirga ega bo'lib, burun yo'lini tozalash uchun tez-tez ishlatiladi. Ushbu ekspektoran turli xil nafas olish buzuqliklari, yo'tallar, bronxit, astma, sinuzit va sil kasali uchun foydali davolash. Qisqichbaqa yog'i an'anaviy ravishda oshqozon bilan bog'liq muammolar, masalan, hazmsizlik harakat kasalliklari va meteorologik davolash uchun samarali bo'ladi. shuningdek ko'ngil aynish va gijjalarni kamaytirishda yordam beradi va tez-tez homiladorlik bilan bog'liq ertalab kasallik va noqulaylik uchun ishlatiladi. Vaqti-vaqti bilan aromaterapiyada yoki uzoq vaqt davomida nafas olish uchun uni yostiqlarga qo'llash orqali ijobiy ta'sirga olib kelishi mumkun. Qisqichbaqa go'shti yurak-qontomir tizimining kasalliklari bo'lgan kishilar uchun foydalidir, chunki bu mahsulot juda ko'p to'yinmagan yog'li kislotalar va xolesterin bo'lmagan hazm bo'ladigan oqsillar tarkibiga kiradi va qonda zaharli xolesterin miqdori kamayadi. Anemiya dietangizga ko'proq qisqichbaqa go'shtini kiriting. Ko'zlarning sog'lig'i yomonlashganda shuningdek, qobiqni iste'mol qilish tavsiya etiladi. Qisqichbaqa go'shtini doimiy istemol qilish yoshlikni va go'zallikni saqlab qolishi mumkin umumiy farovonlik va tashqi korinish yaxshilanadi , ko'p to'yinmagan yog'li kislotalar tufayli teriga elastiklik kiradi, ajinlar yumshatiladi. Oziq-ovqat mutaxasislari, sharqona mamlakatlarda bo'lgani kabi, guruch bilan uni birlashtirgan holda haftasiga 2-3 marta qaynatilgan go'shtni iste'mol qilishni tavsuya qiladi . Ushbu mahsulotlarning kombinatsiyasi kompozitsionda mukammal darajada muvozanatlangan, tanani ko'tarmaydi va oson hazm qilinadi. Sovutilgan va yangi qisqichbaqasimon saqlash muddati kamligini esga olish kerak.

Qisqichbaqa taxminan 180 million yil oldin yer yuzida paydo bo‘lgan va hozirda ularning turlari 10000 dan oshdi. Ularning kichkina boshi , jag‘ va ko‘krak ostiga egilgan qisqa qorin va harakatlanish uchun mo‘ljallangan to‘rt juft oyoqlari bor. Beshinchi juft oziq-ovqatni tortib oladigan qisqichlar bilan qurollangan. Suv dekapodlari oziq-ovqat, boshpana va boshqa jinsdagi kishilarni qidirishda nafaqat ko‘rish, balki, hid, teginish va kimyoviy tuyg‘ulardan foydalanadilar.

Xulosa: Qisqichbaqasimonlar(crustacea) sinfi vakillari inson organizmiga juda katta foyda keltiradi. Xususan uning go‘shiti mazali va shirin, shuningdek parhez uchun ham foydali, chunki unda insonga foydali bo‘lgan elementlar manbai mavjud. Turli dengiz mahsulotlarini muntazam iste‘mol qiladigan ko‘plab yaponiyaliklarning salomatligi, uzoq umr ko‘rish muddati boshqa dengiz mahsulotlari iste‘mol qilmaydiganlarga nisbatan farqli. Bu esa inson salomatligi uchun qanchalik foydali ekanligini ko‘rishimiz mumkin.

Qisqichbaqa go‘shiti va sut tarkibidagi vitamin C hujayralarimizdagi viruslarga qarshi kurashishga yordam beradi. Tana teri holatiga ijobiy ta‘sir qiladi. Yomon xolesterin darajasini pasaytiradi, immunitetni oshiradi, shuning bilan birgalikda inson salomatligi uchun foydali hisoblanadi.

O‘zbekiston hududida ham qisqichbaqalarni intensiv ravishda ma‘lum bir kichik hovuz va handakchalarda boqib ko‘paytirish, oziq-ovqat sanoatiga kiritish chora va tadbirlarini amalga oshirish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://www. booksite. ru/fulltext/1/001/008/069/373. htm>
2. <https://www. booksite. ru/news-room/fact-sheets/detail/leishmaniasis>
3. <https://www. msdmanuls. com/ru>.
4. <https://medic. pnzgu. ru/page/15678>

